

Hugging Face Inference Providers

包括的チュートリアル

uv・PEP 723 形式の Python スクリプトで学ぶ

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院 経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年5月21日

概要

本稿は、Hugging Face が提供する *Inference Providers* 統合 API を Python から実践的に使いこなすためのチュートリアルである。Inference Providers は、世界中の主要な推論基盤事業者（Cerebras, Groq, Fal AI, Replicate, Together, SambaNova, Fireworks AI など）を、単一の API トークン・単一のクライアント・統一された OpenAI 互換インタフェースで呼び出せる「マルチプロバイダー型ゲートウェイ」である。

本稿のすべての Python サンプルコードは PEP 723（インラインスクリプトメタデータ）形式で記述されており、`uv run` コマンドにより仮想環境の作成・依存解決・実行を一行で完結できる。読者は `pip install` や `venv` の事前準備を一切必要としない。

取り扱う内容は、アカウント準備とトークン発行に始まり、チャット補完、ストリーミング応答、ツール呼び出し、構造化出力（JSON Schema）、ビジョン言語モデル、テキスト・画像・動画生成、音声認識、特徴量抽出（埋め込み）、OpenAI SDK 互換エンドポイント、Responses API、課金体系、エラーハンドリング、運用時の入力制御と監査ログに及ぶ。

目次

1	はじめに	4
1.1	Inference Providers とは	4
1.2	対応プロバイダー	4
1.3	Inference Providers と HF Inference の違い	5
1.4	3つの利用経路	6
1.5	本チュートリアルの位置づけ	6
2	環境準備	7
2.1	uv のインストール	7
2.2	PEP 723 — インラインスクリプトメタデータ	7
2.3	Hugging Face アカウントとアクセストークン	8
2.4	環境変数の設定	8
2.5	実運用でのクライアント初期化	9

3	最初の API 呼び出し — チャット補完	9
3.1	Hello, LLM!	10
3.2	コードの解説	11
3.3	多ターン会話	11
4	プロバイダーの選択	12
4.1	選択方針 — auto, :fastest, :cheapest, :preferred	12
4.2	対応モデルを API で確認する	13
4.3	プロバイダーを切り替えるサンプル	14
4.4	hf-inference を明示するサンプル	16
4.5	選定基準と簡易ベンチマーク	17
4.6	自動フェイルオーバー	18
5	ストリーミング応答	18
5.1	ストリーミング時のトークン使用量	19
6	ツール呼び出し (Function Calling)	20
6.1	基本パターン	21
6.2	ツール呼び出しの流れ	23
7	構造化出力 (JSON Schema)	23
8	ビジョン言語モデル (VLM)	25
8.1	ローカル画像を渡す — Base64 エンコード	26
9	テキストから画像生成	27
9.1	FLUX.1-schnell による高速生成	28
9.2	FLUX.1-dev で高品質生成	28
9.3	プロバイダーを明示する	29
10	テキストから動画生成	30
11	音声認識 (ASR)	31
11.1	タイムスタンプ付き書き起こし	32
12	特徴量抽出 (埋め込み)	32
12.1	RAG への応用 — 最低限の実装	34
13	OpenAI SDK 互換エンドポイント	35
13.1	LangChain との統合	36
14	Responses API (beta)	37
14.1	イベントストリーミング	38

15	cURL と素の HTTP 呼び出し	39
16	課金体系と組織への請求	41
16.1	月額無料クレジット	41
16.2	ルーティング方式 vs カスタムプロバイダーキー	41
16.3	Custom Provider Key の設定手順	41
16.4	Team / Enterprise の組織請求	43
16.5	使用状況のモニタリング	43
16.6	コストを暴走させないための設計	44
17	エラーハンドリングとリトライ	44
17.1	典型的なエラーと対処	45
17.2	タイムアウトと並行実行	45
17.3	入力制限と監査ログ	46
18	実践演習	48
18.1	演習 1: 論文 PDF の自動要約	48
18.2	演習 2: 大量テキストのバッチ分類	49
18.3	演習 3: 画像 → 説明 → 画像 (多段推論)	50
19	まとめ	51

1 はじめに

1.1 Inference Providers とは

Hugging Face は世界最大規模の機械学習モデル共有プラットフォームとして知られるが、近年では同社のハブ上に公開されている数十万のオープンウェイトモデルを**推論サービスとして即座に呼び出すための統一 API レイヤ**を整備している。これが **Inference Providers** である。

従来、個々のモデルを利用したい場合、開発者は (a) GPU を自前で用意してモデルを起動する、(b) 個別のクラウド推論事業者 (Together AI, Replicate, Fal AI など) と契約してそれぞれの SDK を学習する、のいずれかが必要であった。Inference Providers は、これらの事業者群をプロキシ層として束ね、次のような統一体験を提供する：

- **ひとつの API トークン** (Hugging Face のユーザートークン) ですべての提携プロバイダーを呼び出せる。
- **ひとつの SDK** (Python: `huggingface_hub`, JavaScript: `@huggingface/inference`) で、チャット補完、画像生成、音声認識、埋め込みを統一的に扱える。
- **OpenAI 互換エンドポイント**が提供されているため、既存の OpenAI クライアントコードの `base_url` を差し替えるだけで、数百のオープンウェイトモデルにアクセスできる。
- **自動フェイルオーバー**機構が組み込まれており、特定プロバイダーが停止していても自動的に別プロバイダーへ振り替えられる。
- **無料クレジット**が毎月付与される (無料ユーザーで月額 \$0.10 相当, PRO ユーザーで \$2.00 相当の試用枠)。

1.2 対応プロバイダー

2026 年 5 月時点で、以下のプロバイダーが提携している (一部抜粋)。対応タスクや価格は頻繁に更新されるため、実際に採用する前には <https://huggingface.co/inference/models> の対応モデル表で、モデルごとの **Tools**・**Structured**・**価格**・**スループット**を確認する。

プロバイダー	LLM	VLM	埋め込み	画像生成	動画生成	音声認識
Cerebras	✓					
Cohere	✓	✓				
DeepInfra	✓	✓				
Fal AI				✓	✓	✓
Featherless AI	✓	✓				
Fireworks AI	✓	✓				
Groq	✓	✓				
HF Inference	✓	✓	✓	✓		✓
Hyperbolic	✓	✓				
Novita	✓	✓			✓	
Nscale	✓	✓		✓		
OVHcloud	✓	✓				
Public AI	✓					
Replicate				✓	✓	✓
SambaNova	✓		✓			
Scaleway	✓		✓			
Together	✓	✓		✓		
WaveSpeedAI				✓	✓	
Z.ai	✓	✓				

各プロバイダーは自社の得意領域（高速推論、大規模モデル、画像生成、音声処理など）に応じて異なるモデル群を提供しており、Inference Providers はそれらを横断的に呼び出すための薄いプロキシとして機能する。

1.3 Inference Providers と HF Inference の違い

Inference Providers と **HF Inference** は名前が似ているが、指している階層が異なる。Inference Providers は Hugging Face が提供する**統一ルーター全体**であり、Groq, Cerebras, Fal AI, Replicate, Together, SambaNova, HF Inference など複数の推論基盤を束ねる枠組みである。一方、**HF Inference** はその中に含まれる**ひとつのプロバイダー**であり、Hugging Face 自身が運用する serverless 推論サービスを指す。

用語	位置づけ	典型的な指定方法
Inference Providers	複数プロバイダーを束ねる統一 API / ルーター	<code>provider="auto", model="...:fastest", model="...:cheapest"</code>
HF Inference	Hugging Face 自身が運用する serverless プロバイダー	<code>provider="hf-inference", model="...:hf-inference"</code>
Inference Endpoints	専用・自動スケール可能なマネージドデプロイ製品	専用エンドポイント URL を <code>base_url</code> または <code>model</code> に指定

注

公式ドキュメントでは、HF Inference は Inference Providers 登場前に「Inference API (serverless)」と呼ばれていたサービスに相当すると説明されている。2026 年 5 月時点では、HF Inference は埋め込み、text-ranking, text-classification, 小さめの歴史的モデルなど CPU 推論寄りの用途で使われることが多い。高速な大規模 LLM や画像・動画生成では、Groq, Cerebras, Fal AI, Replicate など別プロバイダーが選ばれる場合が多い。

ヒント

実務上は、まず Inference Providers 全体に任せる `provider="auto"` または `:fastest / :cheapest` で探索し、評価後に `:groq` や `:hf-inference` のような具体プロバイダーへ固定する、という流れが扱いやすい。

1.4 3つの利用経路

Inference Providers には、同じバックエンドを呼び出すための利用経路が複数ある。本稿では Python の `InferenceClient` を中心に扱うが、既存システムへ組み込む際には次の使い分けが重要である。

経路	向いている用途	注意点
<code>huggingface_hub.InferenceClient</code>	画像・動画・音声・埋め込みを含めて HF のタスク API を広く使う	プロバイダー指定は原則としてクライアント作成時に行う。
OpenAI 互換 <code>/v1/chat/completions</code>	既存の OpenAI SDK / LangChain コードを最小変更で移植する	主対象はチャット補完。画像生成などは <code>InferenceClient</code> を使う。
OpenAI 互換 <code>/v1/responses</code>	エージェント型アプリ、イベントストリーミング、Responses API 前提のコード	2026 年 5 月時点では beta 扱い。SDK バージョンに注意する。
素の HTTP / cURL	CI, シェルスクリプト, 言語非依存の疎通確認	認証ヘッダー・タイムアウト・リトライを自前で実装する。

注

古い記事では `api-inference.huggingface.co` を直接呼び出す例が多い。本稿では現行の Inference Providers ルーターである `https://router.huggingface.co/v1` と、`huggingface_hub.InferenceClient` のタスク API を基準に説明する。

1.5 本チュートリアルの位置づけ

本稿の主たる目的は、研究者や実務家が短時間で Inference Providers を実プロジェクトに組み込めるよう、動くコードを中心に解説することである。すべての Python サンプルは

1. PEP 723 形式の単一ファイルスクリプトとして完結している
2. `uv run スクリプト.py` の一行で実行できる

3. 事前の `pip install` を一切必要としない

ことを保証している。uv の優れた依存解決機能により、読者は環境構築に悩むことなく、本質的な API の使い方の学習に専念できる。

2 環境準備

2.1 uv のインストール

uv は Astral 社が開発する超高速 Python パッケージマネージャである。Rust 製で、pip の 10~100 倍の速度で動作する。仮想環境作成・依存解決・スクリプト実行を統合したコマンドラインツールであり、本稿ではこれを Python ランタイムとして利用する。

シェル Linux / macOS でのインストール

```
1 curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

シェル Windows (PowerShell)

```
1 powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

インストール後、次のコマンドでバージョンを確認する：

シェル

```
1 uv --version
```

2.2 PEP 723 — インラインスクリプトメタデータ

PEP 723 は Python の単一ファイルスクリプトに依存関係や Python バージョン要件を「インラインに」埋め込むための標準仕様である。スクリプト先頭に次の形式のコメントブロックを置くと、uv がそれを読み取り、自動的に隔離された仮想環境を構築する。

Listing 1 PEP 723 形式の最小サンプル

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 from huggingface_hub import InferenceClient
9 print("hello, inference providers!")
```

上記ファイルを `hello.py` として保存し、次のコマンドを実行する：

シェル

```
1 uv run hello.py
```

uv は [script] ブロックを解析し、Python 3.10 以上を確保し、huggingface_hub を自動取得した上でスクリプトを実行する。完了後の仮想環境はキャッシュされるため、2 回目以降は即座に起動する。

注

本稿のサンプルでは `huggingface_hub>=0.34` を指定する。これは `InferenceClient(provider=...)`, `bill_to`, 現行の Inference Providers ルーティングを前提にするためである。古い環境で `InferenceClient.__init__()` got an unexpected keyword argument 'provider' のようなエラーが出る場合は、まず uv が解決した huggingface_hub の版を確認する。

ヒント

PEP 723 を採用することの利点は計り知れない。論文の付録・授業の配布資料・GitHub Gist などで「単一ファイルを配布するだけで、受け取った側は `uv run` 一発で完全に再現できる」。`requirements.txt`・`Dockerfile`・`README` の「環境構築手順」は不要となる。

2.3 Hugging Face アカウントとアクセストークン

Inference Providers を呼び出すには Hugging Face アカウントが必要である。次の手順を進める：

1. <https://huggingface.co> にアクセスし無料アカウントを作成する。
2. <https://huggingface.co/settings/tokens> にアクセスし「Create new token」をクリックする。
3. トークン種別として **Fine-grained** を選択する（推奨）。
4. 「Inference」セクションで **Make calls to Inference Providers** 権限を有効にする。
5. トークン名（例：`inference-tutorial`）を入力し、作成する。
6. 表示されたトークン文字列（`hf_...` で始まる）を安全な場所にコピーする。再表示はできないため注意。

2.4 環境変数の設定

トークンをスクリプトに直接書き込むのはセキュリティ上望ましくない。環境変数 `HF_TOKEN` に格納する。

シェル `bash / zsh` の場合

```
1 export HF_TOKEN="hf_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

恒久的に設定するには `~/.bashrc` あるいは `~/.zshrc` に上記行を追記する。

シェル fish の場合

```
1 set -Ux HF_TOKEN "hf_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

シェル Windows PowerShell の場合

```
1 $env:HF_TOKEN = "hf_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

設定後、次のコマンドで確認できる：

シェル

```
1 echo $HF_TOKEN
```

ただし、端末履歴や画面共有にトークンを露出させないため、実務では文字列そのものではなく「設定されているか」だけを確認するほうが安全である。

シェル 安全な確認例

```
1 test -n "$HF_TOKEN" && echo "HF_TOKEN is set"
```

注意

トークンを Git リポジトリに誤コミットしないよう注意せよ。 .env ファイルを利用する場合は必ず .gitignore に追加する。漏洩した場合は直ちに設定ページから revoke すること。

2.5 実運用でのクライアント初期化

本稿の最小サンプルでは見通しを優先して `InferenceClient(api_key=...)` と書くが、実運用では少なくとも `provider` と `timeout` を明示するのがよい^{*1}。

Listing 2 実運用向けのクライアント初期化例

```
1 client = InferenceClient(  
2     provider="auto",           # または "groq", "cerebras" など  
3     api_key=os.environ["HF_TOKEN"],  
4     timeout=60,              # 秒。無制限待ちを避ける  
5 )
```

`timeout=None` のままでは、サーバー側が利用可能になるまで待ち続ける挙動になり得る。研究用の単発実験では問題になりにくいだが、Web アプリ、バッチ処理、授業用デモでは、タイムアウト、リトライ回数、同時実行数をアプリケーション側で明示的に制御する。

3 最初の API 呼び出し — チャット補完

^{*1} `timeout` や `bill_to` などの初期化引数は `huggingface_hub.InferenceClient` の公式リファレンス (https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/package_reference/inference_client) に定義されている。

3.1 Hello, LLM!

まずは最も基本的な大規模言語モデル (LLM) への問い合わせから始める。本節では、OpenAI が公開した強力なオープンウェイトモデル `openai/gpt-oss-120b` を呼び出す*2。

```
Python (uv run, PEP 723) hello_chat.py
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 from huggingface_hub import InferenceClient
10
11 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
12
13 completion = client.chat.completions.create(
14     model="openai/gpt-oss-120b",
15     messages=[
16         {"role": "system", "content": "あなたは親切な日本語アシスタントです。"},
17         {"role": "user", "content": "Hugging Face Inference Providers の特徴を3行
18     で要約してください。"},
19     ],
20     max_tokens=300,
21     temperature=0.3,
22 )
23
24 print(completion.choices[0].message.content)
25 print(f"\n--- 使用トークン: prompt={completion.usage.prompt_tokens}, "
26       f"completion={completion.usage.completion_tokens} ---")
```

実行例

- 高速かつスケーラブルな推論 API を提供し、数クリックでモデルをデプロイできる。
- 多様なタスク (テキスト生成、画像認識、音声合成など) に対応し、カスタムモデルも簡単に利用可能。
- 課金は使用量ベースで、無料枠やエンタープライズプランがあり、セキュリティとモニタリング機能も充実。

--- 使用トークン: prompt=104, completion=185 ---

実行：

*2 本節のサンプルは公式ガイド “First API Call” (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/guides/first-api-call>) および Chat Completion タスクのリファレンス (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/tasks/chat-completion>) を基に作成した。

シェル

```
1 uv run hello_chat.py
```

3.2 コードの解説

`InferenceClient(api_key=...)`

`huggingface_hub` ライブラリのクライアントクラス。引数 `api_key` に HF トークンを与える。あるいは `HfApi` のログイン状態 (`hf auth login` で確立) を自動利用することもできる。

`model=`

モデル ID (Hugging Face Hub 上のリポジトリ名)。プロバイダー名を併記したい場合は `"openai/gpt-oss-120b:groq"` のようにコロンで区切る。

`messages=`

OpenAI ChatCompletion API と同一形式のメッセージ配列。role は `system`, `user`, `assistant`, `tool` のいずれか。

`temperature=`

0 から 2 の値。0 に近いほど決定論的な、2 に近いほど多様な出力になる。一般に検索的タスクでは 0.0–0.3, 創造的タスクでは 0.7–1.0 程度を選ぶ。

`completion.choices[0].message.content`

生成されたテキスト本文。choices はリストだが、通常は 1 要素のみ含む。

3.3 多ターン会話

`messages` 配列に過去のやりとりを保持することで、文脈を保った多ターン会話を実現できる。

Python (uv run, PEP 723) multiturn.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 from huggingface_hub import InferenceClient
10
11 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
12 history = [
13     {"role": "system", "content": "あなたは計量経済学の専門家です。簡潔に回答してください。"},
14 ]
15
16 def chat(user_msg: str) -> str:
17     history.append({"role": "user", "content": user_msg})
```

```

18     resp = client.chat.completions.create(
19         model="openai/gpt-oss-120b",
20         messages=history,
21         max_tokens=400,
22     )
23     reply = resp.choices[0].message.content
24     history.append({"role": "assistant", "content": reply})
25     return reply
26
27 print("Q1:", "操作変数法と差分の差分推定の違いを一言で。")
28 print("A1:", chat("操作変数法と差分の差分推定の違いを一言で。"))
29 print()
30 print("Q2:", "それぞれが対処する内生性のタイプを補足してください。")
31 print("A2:", chat("それぞれが対処する内生性のタイプを補足してください。"))

```

実行例

Q1: 操作変数法と差分の差分推定の違いを一言で。

A1: IVは外生的な**工具変数**で因果関係を識別するのに対し、DiDは**時間と群間の二重差分**で固定効果を除去して因果効果を推定します。

Q2: それぞれが対処する内生性のタイプを補足してください。

A2: **操作変数法 (IV)**

- 対処する内生性: **同時性・測定誤差・説明変数に直接相関する未観測要因** (=回帰変数と誤差項が同時に決まる、または測定が不完全である場合)。
- 目的は、外生的な工具変数 Z が X にだけ影響し、誤差項 u とは無関係であることを利用して、 X の純粋な変動だけを抽出すること。

差分の差分 (DiD)

- 対処する内生性: **時間に固定された (=時間不変の) 未観測 heterogeneity が処置と結果に同時に影響する場合**。
- 目的は、処置前後の変化と、比較群の変化を差分で取ることで、これらの時間不変の交絡因子を相殺し、処置効果を識別すること。

4 プロバイダーの選択

4.1 選択方針 — auto, :fastest, :cheapest, :preferred

Python SDK では、プロバイダー選択には二つの層がある^{*3}。第一に、クライアント作成時の `provider=` で "auto" または具体的なプロバイダー名を指定する。第二に、モデル ID の末尾へ `:fastest`, `:cheapest`, `:preferred`, または具体的なプロバイダー名を付けて、リクエストごとの選択方針を表現する。

^{*3} プロバイダー選択方針の詳細は公式ドキュメント “Inference Providers” インデックスの “OpenAI-Compatible Chat Completions Endpoint” 節 (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/index>) にまとめられている。

指定	例	動作
<code>provider="auto"</code>	<code>InferenceClient(provider="auto")</code>	利用可能なプロバイダーから自動選択する。既定では <code>:fastest</code> と同等。
<code>:fastest</code>	<code>openai/gpt-oss-120b:fastest</code>	トークン毎秒スループットが最大のものを選択する。
<code>:cheapest</code>	<code>openai/gpt-oss-120b:cheapest</code>	出力トークンあたり単価が最小のものを選択する。
<code>:preferred</code>	<code>openai/gpt-oss-120b:preferred</code>	設定ページのプロバイダー優先順位に従う。
具体名	<code>InferenceClient(provider="groq")</code> または <code>openai/gpt-oss-120b:groq</code>	該当プロバイダーを強制使用する。

注

`provider` を指定せず、モデル ID に `:fastest` や `:groq` のようなサフィックスも付けない場合は、`provider="auto"` と同じ扱いになる。すなわち、そのモデルで利用可能なプロバイダーの中から、Hugging Face が最速と判断したもの (`:fastest` 相当) が選ばれる。これは「HF Inference を使う」という意味ではなく、「Inference Providers 全体から自動選択する」という意味である。

注意

未指定時の自動選択は便利だが、同じモデルでも将来同じプロバイダーが選ばれる保証はない。対応状況、速度計測、障害判定、価格が変わると選択結果も変わり得る。ベンチマーク、授業資料の再現実験、本番運用では `model="...:cerebras"` や `InferenceClient(provider="groq")` のようにプロバイダーを固定するほうが安全である。

注意

`client.chat.completions.create(..., provider="groq")` のように、チャット補完メソッドへ `provider` を直接渡す書き方は避ける。現行の `huggingface_hub` では、プロバイダー指定はクライアント作成時の `provider=`、またはモデル ID のサフィックスで行うのが安全である。

4.2 対応モデルを API で確認する

プロバイダー対応、価格、コンテキスト長、レイテンシは更新頻度が高い。資料や本番コードにモデル ID を固定する前に、Web の対応モデル表だけでなく OpenAI 互換の `/v1/models` でも確認しておく^{*4}。

^{*4} GET `/v1/models` は利用可能モデル、プロバイダー別価格、コンテキスト長、レイテンシ、スループットなどを返すと公式ドキュメントで説明されている。参照: <https://huggingface.co/docs/inference-providers/index>

シェル 対応モデル一覧の確認

```
1 curl -sS https://router.huggingface.co/v1/models \  
2   -H "Authorization: Bearer $HF_TOKEN" \  
3   | jq '.data[0]'
```

シェル gpt-oss 系モデルだけを眺める例

```
1 curl -sS https://router.huggingface.co/v1/models \  
2   -H "Authorization: Bearer $HF_TOKEN" \  
3   | jq -r '.data[].id | select(test("gpt-oss"; "i"))'
```

ヒント

:fastest や :cheapest は、その時点の計測値と価格表に依存する。授業資料や論文付録では、実行日、モデル ID、プロバイダー、主要パラメータを記録しておく、再現実験時の切り分けが容易になる。

4.3 プロバイダーを切り替えるサンプル

Python (uv run, PEP 723) provider_switch.py

```
1 # /// script  
2 # requires-python = ">=3.10"  
3 # dependencies = [  
4 #     "huggingface_hub>=0.34",  
5 # ]  
6 # ///  
7  
8 import os  
9 import time  
10 from huggingface_hub import InferenceClient  
11  
12 MODEL = "openai/gpt-oss-120b"  
13 PROMPT = "Pythonのlist内包表記とジェネレータ式の違いを200字程度で。"  
14  
15 def make_client(selection: str) -> tuple[InferenceClient, str]:  
16     # 方針指定はモデルIDサフィックス, 具体プロバイダー指定は client 側で行う。  
17     if selection in {"fastest", "cheapest", "preferred"}:  
18         return InferenceClient(provider="auto", api_key=os.environ["HF_TOKEN"]), f  
19             "{MODEL}:{selection}"  
20     return InferenceClient(provider=selection, api_key=os.environ["HF_TOKEN"]),  
21         MODEL  
22  
23 def ask(selection: str) -> tuple[str, float]:  
24     client, model = make_client(selection)  
25     t0 = time.perf_counter()
```

```
24     resp = client.chat.completions.create(  
25         model=model,  
26         messages=[{"role": "user", "content": PROMPT}],  
27         max_tokens=400,  
28         temperature=0.2,  
29     )  
30     dt = time.perf_counter() - t0  
31     return resp.choices[0].message.content, dt  
32  
33 for selection in ["auto", "fastest", "cheapest", "groq", "fireworks-ai", "  
34     sambanova"]:  
35     try:  
36         text, dt = ask(selection)  
37         print(f"\n=== selection={selection} ({dt:.2f}秒) ===")  
38         print(text[:200], "...")  
39     except Exception as e:  
40         print(f"\n=== selection={selection} FAILED: {e} ===")
```

実行例

```
=== selection=auto (1.28秒) ===  
リスト内包表記は `[...]` で囲み、評価時に全要素を即座にリスト化してメモリに格納します。  
一方ジェネレータ式は `(...)` の代わりに `(...)` を用い、要素を要求されたときに順次生成する遅延評価のイ  
テレータです。そのためメモリ使用量は最小限に抑えられますが、生成後は一度しかイテレートできません。リ  
ストはインデックスアクセスや再利用が容易なのに対し、ジェネレータは大規模データや無限シ ...  
  
=== selection=fastest (0.51秒) ===  
リスト内包表記は `[...]` で囲み、要素を全てメモリに格納したリストを即座に生成します。  
ジェネレータ式は `(...)` で囲み、イテレータを返すだけで要素は要求されたときに逐次生成され、メモリ使用量  
が極めて小さい点が異なります。 ...  
  
=== selection=cheapest (2.71秒) ===  
リスト内包表記は `[...]` で囲み、要素をすべてメモリに保持したリストを即座に生成する。一方ジェネレータ式  
は `(...)` で書き、イテレート時に要素を逐次計算し、メモリ使用が最小になる。したがって、全体を一度  
に使うならリスト、遅延評価や大規模データの処理にはジェネレータが適している。 ...  
  
=== selection=groq (1.69秒) ===  
...  
(以下, selection=groq / fireworks-ai / sambanova の結果が続く)
```

注

すべてのプロバイダーが同一モデルを提供しているわけではない。あるモデルがどのプロバイ
ダーで使えるかは、モデルページ右側のウィジェットの「Provider」ドロップダウンで確認で
きる。プロバイダーが対応していない場合は実行時にエラーとなる。

4.4 hf-inference を明示するサンプル

HF Inference は Inference Providers 全体とは別物ではなく、`hf-inference` という名前で選べるプロバイダーのひとつである^{*5}。次の例では、Hugging Face 自身の serverless 推論基盤を明示して埋め込みを取得する。

Python (uv run, PEP 723) hf_inference_provider.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 #     "numpy>=1.26",
6 # ]
7 # ///
8
9 import os
10 import numpy as np
11 from huggingface_hub import InferenceClient
12
13 client = InferenceClient(
14     provider="hf-inference",
15     api_key=os.environ["HF_TOKEN"],
16 )
17
18 vec = client.feature_extraction(
19     "query: Hugging Face Inference Providers とは何ですか? ",
20     model="intfloat/multilingual-e5-large",
21 )
22
23 arr = np.array(vec)
24 print(arr.shape)
25 print(arr[:5])
```

実行例

```
(1024,)
[ 0.00434845 -0.00621881 -0.01729265 -0.02807076  0.01992187]
```

^{*5} `hf-inference` プロバイダーの仕様は <https://huggingface.co/docs/inference-providers/providers/hf-inference> を参照。

注

`provider="hf-inference"` は「Hugging Face の serverless プロバイダーを使う」という意味であり、「Inference Providers を使わない」という意味ではない。OpenAI 互換エンドポイントでは `model="katanemo/Arch-Router-1.5B:hf-inference"` のようにモデル ID のサフィックスでも指定できる。

4.5 選定基準と簡易ベンチマーク

プロバイダー選定では、平均レイテンシだけでなく、出力品質、ツール呼び出し対応、構造化出力対応、価格、障害時の代替可能性を同時に見る必要がある。特に本番では、開発時に `:fastest` や `:cheapest` で探索し、リリース時には評価済みの `model:provider` を固定するほうが再現性を保ちやすい。

Python (uv run, PEP 723) provider_benchmark.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 import statistics as stats
10 import time
11 from huggingface_hub import InferenceClient
12
13 MODEL = "openai/gpt-oss-120b"
14 PROMPT = "因果推論で共変量調整が失敗する典型例を3つ挙げてください。"
15 SELECTIONS = ["fastest", "cheapest", "groq", "fireworks-ai", "sambanova"]
16
17 def client_and_model(selection: str):
18     if selection in {"fastest", "cheapest", "preferred"}:
19         return InferenceClient(provider="auto", api_key=os.environ["HF_TOKEN"]), f
20         "{MODEL}:{selection}"
21     return InferenceClient(provider=selection, api_key=os.environ["HF_TOKEN"]),
22     MODEL
23
24 def once(selection: str) -> tuple[float, int]:
25     client, model = client_and_model(selection)
26     t0 = time.perf_counter()
27     r = client.chat.completions.create(
28         model=model,
29         messages=[{"role": "user", "content": PROMPT}],
30         max_tokens=300,
31         temperature=0.0,
32     )
```

```

31     elapsed = time.perf_counter() - t0
32     tokens = getattr(r.usage, "completion_tokens", None) or len(r.choices[0].
message.content.split())
33     return elapsed, tokens
34
35 for s in SELECTIONS:
36     rows = []
37     for _ in range(3):
38         try:
39             rows.append(once(s))
40         except Exception as e:
41             print(f"{s:12s} FAILED: {e}")
42             break
43     if rows:
44         sec = [x[0] for x in rows]
45         tok = [x[1] for x in rows]
46         print(f"{s:12s} median={stats.median(sec):5.2f}s "
47               f"tokens/s={sum(tok)/sum(sec):6.1f}")

```

実行例

```

fastest      median= 0.55s  tokens/s= 503.2
cheapest    median= 4.24s  tokens/s=  70.7
groq        median= 1.08s  tokens/s= 261.3
fireworks-ai median= 4.66s  tokens/s=  64.6
sambanova   median= 1.14s  tokens/s= 231.5

```

4.6 自動フェイルオーバー

`provider="auto"` を使う最大の利点は、特定プロバイダーが一時停止していても自動的に次の利用可能なプロバイダーへ振り替えてくれる点である。本番運用ではこの設定を強く推奨する。

5 ストリーミング応答

長文生成では、全文を待たずに 1 トークンずつ画面に表示するストリーミングが望ましい。実装は `stream=True` を渡すだけである*6。

Python (uv run, PEP 723) stream.py

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",

```

*6 ストリーミングおよび `stream_options` の仕様は Chat Completion タスクのリファレンス (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/tasks/chat-completion>) で定義されている。

```
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 import sys
10 from huggingface_hub import InferenceClient
11
12 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
13
14 stream = client.chat.completions.create(
15     model="openai/gpt-oss-120b",
16     messages=[
17         {"role": "user", "content": "短いSF掌編を200字で書いてください。"},
18     ],
19     max_tokens=1200,
20     temperature=0.9,
21     stream=True,
22     # 推論モデルでは reasoning に大量トークンを使い content が空になり得るため
23     # 低い reasoning effort を指定する。
24     extra_body={"reasoning_effort": "low"},
25 )
26
27 for chunk in stream:
28     delta = chunk.choices[0].delta
29     if delta.content:
30         sys.stdout.write(delta.content)
31         sys.stdout.flush()
32 print()
```

実行例

銀河の端にある小さな星、ユリウス。そこに残された唯一の住人は、時間を記録するロボット「クロノ」だけだった。毎日、クロノは星の沈む瞬間をデータに刻む。「君がいなくても、星は変わらない」と声なき訴えを残し、光速で遠くの惑星へ送られたメッセージは、数千年後、宇宙のはずれで新たな文明の誕生を告げた——星は消えても、記録は永遠に残る。

5.1 ストリーミング時のトークン使用量

ストリーミング中は通常 `usage` フィールドが空となるが、`stream_options={"include_usage": True}` を指定すると、ストリーム末尾に使用量を含むチャンクが追加で送信される。

Python (uv run, PEP 723) stream_usage.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
```

```

4 # "huggingface_hub">=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os, sys
9 from huggingface_hub import InferenceClient
10
11 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
12
13 stream = client.chat.completions.create(
14     model="openai/gpt-oss-120b",
15     messages=[{"role": "user", "content": "二項分布の期待値の導出を3行で。"}],
16     max_tokens=900,
17     stream=True,
18     stream_options={"include_usage": True},
19     extra_body={"reasoning_effort": "low"},
20 )
21
22 usage = None
23 for chunk in stream:
24     if chunk.choices:
25         delta = chunk.choices[0].delta
26         if delta.content:
27             sys.stdout.write(delta.content); sys.stdout.flush()
28         if chunk.usage:
29             usage = chunk.usage
30 print()
31 if usage:
32     print(f"\n[prompt={usage.prompt_tokens}, completion={usage.completion_tokens},
33         total={usage.total_tokens}]")

```

実行例

$\binom{n}{p}$ とすると、 $X = \sum_{i=1}^n I_i$ と表せる (I_i は第 i 回試行が成功すれば 1、失敗すれば 0 の指示関数)。

期待値の線形性と各指示関数の期待値 $E[I_i] = p$ を用いると

$$E[X] = \sum_{i=1}^n E[I_i] = \sum_{i=1}^n p = np$$

[prompt=82, completion=166, total=248]

6 ツール呼び出し (Function Calling)

ツール呼び出し (function calling) は、LLM に外部関数の「呼び出し意図」を JSON で出力させ、アプリケーション側でその関数を実行し、結果を再びモデルに渡して最終応答を得る仕組みであ

る*7。電卓・データベース検索・天気取得など、LLM だけでは扱えない情報や決定論的計算を扱うために不可欠である。

6.1 基本パターン

```
Python (uv run, PEP 723) tool_call.py
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import json
9 import os
10 from huggingface_hub import InferenceClient
11
12 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
13
14 # --- 1. ツール定義 ---
15 tools = [{
16     "type": "function",
17     "function": {
18         "name": "get_exchange_rate",
19         "description": "ある通貨から別の通貨への現在の為替レートを返す",
20         "parameters": {
21             "type": "object",
22             "properties": {
23                 "base": {"type": "string", "description": "基準通貨コード (例: USD)"},
24                 "quote": {"type": "string", "description": "対価通貨コード (例: JPY)"},
25             },
26             "required": ["base", "quote"],
27         },
28     },
29 }]
30
31 # --- 2. ツールの実装 (ダミー値を返すスタブ) ---
32 def get_exchange_rate(base: str, quote: str) -> dict:
33     fake = {("USD", "JPY"): 156.42, ("EUR", "JPY"): 169.10, ("GBP", "JPY"):
34             198.55}
35     rate = fake.get((base.upper(), quote.upper()), 1.0)
36     return {"base": base, "quote": quote, "rate": rate}
```

*7 本節のサンプルは公式ガイド “Function Calling with Inference Providers” (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/guides/function-calling>) の天気取得例を、為替レート取得に置き換えて構成した。

```
36
37 # --- 3. 第1ラウンド: モデルがツール呼び出しを要求 ---
38 messages = [
39     {"role": "system", "content": "ユーザーの為替に関する質問にツールを使って教えてください。"},
40     {"role": "user", "content": "今のドル円とユーロ円のレートを教えて。"},
41 ]
42
43 resp = client.chat.completions.create(
44     model="openai/gpt-oss-120b",
45     messages=messages,
46     tools=tools,
47     tool_choice="auto",
48     extra_body={"reasoning_effort": "low"},
49 )
50
51 msg = resp.choices[0].message
52 messages.append(msg)
53
54 # --- 4. ツール呼び出しを実行し、結果を messages に追加 ---
55 if msg.tool_calls:
56     for call in msg.tool_calls:
57         args = json.loads(call.function.arguments)
58         result = get_exchange_rate(**args)
59         messages.append({
60             "role": "tool",
61             "tool_call_id": call.id,
62             "content": json.dumps(result),
63         })
64
65 # --- 5. 第2ラウンド: ツール結果を踏まえた最終応答 ---
66 final = client.chat.completions.create(
67     model="openai/gpt-oss-120b",
68     messages=messages,
69     extra_body={"reasoning_effort": "low"},
70 )
71 print(final.choices[0].message.content)
72 else:
73     print(msg.content)
```

実行例

以下が現在の為替レートです（2024年6月時点のデータを基に取得したものです）：

- **米ドル/円 (USD/JPY)**: **156.42 円**
- **ユーロ/円 (EUR/JPY)**: **170.15 円**

※為替レートは市場の変動によりリアルタイムで変わります。最新の情報が必要な場合は、再度ご確認ください。

6.2 ツール呼び出しの流れ

1. ツールスキーマを JSON Schema 風の辞書で定義する。
2. ユーザーメッセージとツール定義を含めて API を呼び出す。
3. モデルが `tool_calls` を含むメッセージを返す場合、それは「関数呼んで結果を渡してほしい」というシグナルである。
4. アプリケーション側で対応する Python 関数を実行し、結果を `role="tool"` メッセージとして履歴に追加する。
5. 同じモデルにもう一度問い合わせると、最終的な自然言語応答が返ってくる。

ヒント

ツール呼び出しに優れたモデルとして、`openai/gpt-oss-120b`, `Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct`, `deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324` などが推奨される。モデルカードに「`tool calling`」「`function calling`」の表記があるかを確認するとよい。

注意

ツール呼び出しは「モデルが関数を実行する」仕組みではない。モデルは関数名と引数候補を返すだけであり、実行権限を持つのはアプリケーション側である。したがって、`eval` や任意コマンド実行に接続してはならない。許可済み関数の辞書を明示的に作り、`Pydantic` などで引数を検証し、外部 API 呼び出しにはタイムアウトとレート制限を設ける。

7 構造化出力 (JSON Schema)

LLM の出力を厳密な JSON スキーマに従わせたい場合、`response_format` パラメータで JSON Schema を指定する。これによりパースエラーや形式逸脱を排除できる*8。

Python (uv run, PEP 723) structured.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 #     "pydantic>=2",
6 # ]
7 # ///
8
9 import json
10 import os
11 from huggingface_hub import InferenceClient
12 from pydantic import BaseModel, Field
13
```

*8 本節のサンプルは公式ガイド “Structured Outputs with Inference Providers” (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/guides/structured-output>) の `Pydantic` 連携パターンを、書誌情報抽出に応用したものである。

```
14 # --- Pydantic でスキーマを定義 ---
15 class Paper(BaseModel):
16     title: str = Field(description="論文タイトル")
17     authors: list[str] = Field(description="著者リスト")
18     year: int = Field(description="公開年 (西暦)")
19     keywords: list[str] = Field(description="3~5個のキーワード")
20
21 schema = Paper.model_json_schema()
22
23 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
24
25 resp = client.chat.completions.create(
26     model="openai/gpt-oss-120b",
27     messages=[
28         {"role": "system", "content": "学術論文の書誌情報をJSONで返す抽出器。"},
29         {"role": "user", "content":
30             "Attention Is All You Need という2017年のTransformer論文の情報を返してくださ
31             い。"},
32     ],
33     response_format={
34         "type": "json_schema",
35         "json_schema": {
36             "name": "paper",
37             "schema": schema,
38             "strict": True,
39         },
40     },
41     temperature=0.0,
42 )
43 raw = resp.choices[0].message.content
44 data = Paper.model_validate_json(raw)
45
46 print("✓ 構造化抽出に成功")
47 print(json.dumps(data.model_dump(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

実行例

```
✓ 構造化抽出に成功
{
  "title": "Attention Is All You Need",
  "authors": [
    "Ashish Vaswani",
    "Noam Shazeer",
    "Niki Parmar",
    "Jakob Uszkoreit",
    "Llion Jones",
    "Aidan N. Gomez",
```

```

    "Lukasz Kaiser",
    "Illia Polosukhin"
  ],
  "year": 2017,
  "keywords": [
    "Transformer",
    "self-attention",
    "neural networks",
    "machine translation"
  ]
}

```

注

`strict: true` を指定すると、対応モデル・対応プロバイダーではスキーマ制約付きの生成が使われる。すべての組み合わせが対応しているわけではないため、採用前に対応モデル表の `Structured` 列を確認する。Pydantic は `model_json_schema()` で JSON Schema を生成でき、かつ受信文字列を `model_validate_json` で型安全に取り込めるため、本パターンと相性が良い。

8 ビジョン言語モデル (VLM)

VLM は *Vision-Language Model* の略で、日本語では「視覚言語モデル」と呼ばれる。LLM が基本的にテキストのみを入力として扱うのに対し、VLM は画像とテキストを同時に入力し、画像について自然言語で説明・推論・質問応答できる。直感的には「LLM に目を持たせたモデル」と考えると分かりやすい。

用途	例
画像説明	写真に写っている物体、人物、場面、雰囲気の説明する。
図表読解	グラフ、表、スライド、スクリーンショットから傾向や問題点を読み取る。
文書画像理解	スキャン文書、手書きメモ、領収書、ホワイトボード画像を要約する。
画像 QA	「この画像の右上にあるものは何か」「異常箇所はどこか」といった質問に答える。

Inference Providers では、画像の URL もしくはローカル画像を Base64 化した data URL を `messages` に埋め込むだけで VLM を利用できる。テキスト部分で質問や分析方針を指定し、画像部分で対象画像を渡す^{*9}。

注意

VLM は OCR や画像認識を内部的に行うが、細かい数値、微小な文字、医療・法務・安全に関わる判断では誤読や幻覚が起き得る。重要な用途では、元画像の解像度を保ち、必要に応じて専用 OCR や人間の確認と組み合わせる。

^{*9} 本節のサンプルは公式ドキュメントの “Image-Text to Text” タスク (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/tasks/image-text-to-text>) および “Chat Completion” 内 VLM 節 (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/tasks/chat-completion>) を参考にしている。

Python (uv run, PEP 723) vlm.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 from huggingface_hub import InferenceClient
10
11 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
12
13 resp = client.chat.completions.create(
14     model="zai-org/GLM-4.5V",
15     messages=[{
16         "role": "user",
17         "content": [
18             {"type": "text", "text": "この画像に写っているものを日本語で詳しく説明
19             してください。"},
20             {"type": "image_url", "image_url": {
21                 "url": "https://huggingface.co/datasets/huggingface/documentation-
22                 images/"
23                 "resolve/main/bee.jpg"
24             }},
25         ],
26     }],
27     max_tokens=400,
28 )
29 print(resp.choices[0].message.content)
```

実行例

この画像には、庭園や花壇の情景が写っています。中心にはピンク色の大きなコスモス（秋桜）が咲いており、その花びらは柔らかいピンク色で放射状に広がり、中心部には鮮やかな黄色の花芯があります。コスモスの花の上には、黒と黄色、白の縞模様を持つハチ（ミツバチかクマバチと思われる）

8.1 ローカル画像を渡す — Base64 エンコード

Python (uv run, PEP 723) vlm_local.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
```

```
6 # ///
7
8 import base64
9 import os
10 import sys
11 from pathlib import Path
12 from huggingface_hub import InferenceClient
13
14 img_path = Path(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else Path("sample.jpg")
15 b64 = base64.b64encode(img_path.read_bytes()).decode()
16 data_url = f"data:image/jpeg;base64,{b64}"
17
18 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
19 resp = client.chat.completions.create(
20     model="zai-org/GLM-4.5V",
21     messages=[{
22         "role": "user",
23         "content": [
24             {"type": "text", "text": "画像のグラフから読み取れる主要な傾向を述べて"},
25             {"type": "image_url", "image_url": {"url": data_url}},
26         ],
27     }],
28     max_tokens=500,
29 )
30 print(resp.choices[0].message.content)
```

シェル

```
1 uv run vlm_local.py /path/to/your/figure.jpg
```

注意

ローカル画像を Base64 で渡す場合でも、画像データは推論プロバイダーへ送信される。個人情報、未公開研究データ、医療画像、契約上外部送信できない図表を扱う場合は、事前にマスキングするか、専用の Inference Endpoint やオンプレミス推論を検討する。また、大きすぎる画像はレイテンシとコストを悪化させるため、必要な解像度まで縮小してから送る。

9 テキストから画像生成

画像生成タスクは `text_to_image` メソッドで行う。戻り値は PIL (Python Imaging Library) の `Image` オブジェクトであり、そのまま `save()` できる^{*10}。

^{*10} 本節のサンプルは公式の “Text to Image” タスクリファレンス (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/tasks/text-to-image>) と Black Forest Labs のモデルカード (<https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-schnell>, <https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-dev>) に基

9.1 FLUX.1-schnell による高速生成

Python (uv run, PEP 723) t2i_flux.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 #     "Pillow>=10",
6 # ]
7 # ///
8
9 import os
10 from huggingface_hub import InferenceClient
11
12 client = InferenceClient(
13     provider="auto",
14     api_key=os.environ["HF_TOKEN"],
15 )
16
17 image = client.text_to_image(
18     prompt="夕暮れの瀬戸内海に浮かぶ古い灯台、油絵風、暖色系",
19     model="black-forest-labs/FLUX.1-schnell",
20     num_inference_steps=4,
21     width=1024,
22     height=1024,
23 )
24
25 image.save("lighthouse.png")
26 print("✓ lighthouse.png に保存しました")
```

9.2 FLUX.1-dev で高品質生成

Python (uv run, PEP 723) t2i_flux_dev.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 #     "Pillow>=10",
6 # ]
7 # ///
8
9 import os
10 from huggingface_hub import InferenceClient
```

づく。

```
11
12 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
13
14 img = client.text_to_image(
15     prompt=("A serene mountain landscape at sunset with a small wooden cabin, "
16            "photorealistic, golden hour lighting, 8k detail"),
17     negative_prompt="blurry, low quality, watermark, signature",
18     model="black-forest-labs/FLUX.1-dev",
19     num_inference_steps=28,
20     guidance_scale=3.5,
21     width=1280,
22     height=720,
23     seed=42,
24 )
25 img.save("mountain.png")
26 print("✓ mountain.png に保存しました")
```

主要パラメータ

パラメータ	説明
<code>num_inference_steps</code>	ノイズ除去ステップ数。多いほど高品質だが遅い。FLUX.1-schnell は 1-4, dev は 20-50 が目安。
<code>guidance_scale</code>	テキストプロンプトへの忠実度。値を上げると指示に忠実になるが過飽和することがある。
<code>negative_prompt</code>	「避けるべき要素」を記述する。
<code>width / height</code>	出力画像サイズ (ピクセル)。一般に 64 の倍数。
<code>seed</code>	再現性のための乱数種。同じ seed + 同じプロンプトでほぼ同じ画像が得られる。

9.3 プロバイダーを明示する

画像生成は Fal AI と Replicate が代表的なプロバイダーである。

```
Python (uv run, PEP 723) t2i_providers.py
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 #     "Pillow>=10",
6 # ]
7 # ///
8
9 import os
10 from huggingface_hub import InferenceClient
11
12 prompt = "futuristic Tokyo at night, neon reflections on wet streets"
13
```

```
14 for prov in ["fal-ai", "replicate"]:  
15     client = InferenceClient(provider=prov, api_key=os.environ["HF_TOKEN"])  
16     img = client.text_to_image(  
17         prompt=prompt,  
18         model="black-forest-labs/FLUX.1-schnell",  
19     )  
20     img.save(f"tokyo_{prov}.png")  
21     print(f"✓ tokyo_{prov}.png 保存")
```

注

画像生成でも、プロバイダー指定は `text_to_image(..., provider=...)` ではなく `InferenceClient(provider=...)` で行う。プロバイダー固有の追加パラメータが必要な場合は `extra_body={...}` に渡す。

10 テキストから動画生成

動画生成タスクは `text_to_video` メソッドで行う。返り値は動画ファイルのバイト列なので、`Path.write_bytes()` などでも `.mp4` として保存する。画像生成よりも高価かつ時間がかかるため、短いプロンプト・小さいフレーム数から試すのが安全である^{*11}。

Python (uv run, PEP 723) t2v.py

```
1 # /// script  
2 # requires-python = ">=3.10"  
3 # dependencies = [  
4 #     "huggingface_hub>=0.34",  
5 # ]  
6 # ///  
7  
8 import os  
9 from pathlib import Path  
10 from huggingface_hub import InferenceClient  
11  
12 client = InferenceClient(  
13     provider="fal-ai",  
14     api_key=os.environ["HF_TOKEN"],  
15 )  
16  
17 video = client.text_to_video(  
18     prompt="A small research robot walking through a quiet university library",  
19     model="Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B",  
20     num_frames=49,
```

^{*11} 本節のサンプルは公式の “Text to Video” タスクリファレンス (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/tasks/text-to-video>) と Wan-AI のモデルカード (<https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B>) を参考にした。

```
21     num_inference_steps=20,
22     guidance_scale=5.0,
23     seed=42,
24 )
25
26 Path("library_robot.mp4").write_bytes(video)
27 print("✓ library_robot.mp4 に保存しました")
```

注

`text_to_video` の主要パラメータは `num_frames`, `num_inference_steps`, `guidance_scale`, `negative_prompt`, `seed` である。モデルやプロバイダーによって受け付ける範囲が異なるため、失敗時は `extra_body` を含めてモデルページのサンプルに合わせる。

11 音声認識 (ASR)

音声ファイルの文字起こしには `automatic_speech_recognition` メソッドを使う^{*12}。

Python (uv run, PEP 723) asr.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 import sys
10 from huggingface_hub import InferenceClient
11
12 audio_path = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "sample.wav"
13
14 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
15 result = client.automatic_speech_recognition(
16     audio=audio_path,
17     model="openai/whisper-large-v3",
18 )
19 print("--- transcription ---")
20 print(result.text)
```

実行例：

^{*12} 本節のサンプルは公式の “Automatic Speech Recognition” タスクリファレンス (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/tasks/automatic-speech-recognition>) と OpenAI Whisper モデルカード (<https://huggingface.co/openai/whisper-large-v3>) を参考にした。

シェル

```
1 uv run asr.py interview.wav
```

11.1 タイムスタンプ付き書き起こし

長尺音声では、どのチャンクが何秒地点に対応するかを返してくれる `return_timestamps` を有効化すると便利である。現行の `huggingface_hub` では、ASR の追加パラメータは `extra_body` 経由で渡す。

Python (uv run, PEP 723) asr_timestamps.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os, sys
9 from huggingface_hub import InferenceClient
10
11 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
12 result = client.automatic_speech_recognition(
13     audio=sys.argv[1],
14     model="openai/whisper-large-v3",
15     extra_body={"return_timestamps": True},
16 )
17 for ch in result.chunks or []:
18     start, end = ch.timestamp
19     print(f"[{start:6.2f}--{end:6.2f}] {ch.text}")
```

12 特徴量抽出 (埋め込み)

文章をベクトルに変換する埋め込み (embedding) は、意味検索・RAG・推薦システムなどの基盤技術である^{*13}。

Python (uv run, PEP 723) embed.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
```

^{*13} 本節のサンプルは公式の “Feature Extraction” タスクリファレンス (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/tasks/feature-extraction>) および intfloat 製モデルカード (<https://huggingface.co/intfloat/multilingual-e5-large>) に記載されたプロンプト規約に従う。

```
5 # "numpy>=1.26",
6 # ]
7 # ///
8
9 import os
10 import numpy as np
11 from huggingface_hub import InferenceClient
12
13 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
14
15 docs = [
16     "passage: 操作変数法は内生性を取り除くための古典的な手法である。",
17     "passage: 差分の差分推定は政策効果の識別によく用いられる。",
18     "passage: ラーメンは日本の代表的な麺料理である。",
19 ]
20 query = "query: 因果推論の手法には何がありますか？"
21
22 emb = lambda text: np.array(
23     client.feature_extraction(text, model="intfloat/multilingual-e5-large")
24 )
25
26 q = emb(query)
27 docs_emb = np.stack([emb(d) for d in docs])
28
29 def cos(a, b):
30     return float(a @ b / (np.linalg.norm(a) * np.linalg.norm(b)))
31
32 scores = [(cos(q, d), text) for d, text in zip(docs_emb, docs)]
33 scores.sort(reverse=True)
34 print("--- 関連度ランキング ---")
35 for s, t in scores:
36     print(f"{s:.3f} {t.removeprefix('passage: ')}")
```

実行例

```
--- 関連度ランキング ---
0.804 差分の差分推定は政策効果の識別によく用いられる。
0.789 操作変数法は内生性を取り除くための古典的な手法である。
0.709 ラーメンは日本の代表的な麺料理である。
```

注

intfloat/multilingual-e5-* 系のモデルでは、検索クエリに query: , 文書に passage: という接頭辞を付けると性能が安定しやすい。BGE, GTE, Granite など他の埋め込みモデルでは推奨プロンプトが異なるため、モデルカードを確認する。

12.1 RAG への応用 — 最低限の実装

ベクトルストアに FAISS や Qdrant を使わなくとも、小規模なら NumPy だけで RAG (Retrieval Augmented Generation) が実装できる。

Python (uv run, PEP 723) mini_rag.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 #     "numpy>=1.26",
6 # ]
7 # ///
8
9 import os
10 import numpy as np
11 from huggingface_hub import InferenceClient
12
13 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
14 EMB_MODEL = "intfloat/multilingual-e5-large"
15 LLM_MODEL = "openai/gpt-oss-120b"
16
17 KB = [
18     "Hugging Face Inference Providers は2025年1月にHub上で公開された統合APIである。",
19     "Inference Providers は OpenAI 互換エンドポイントを提供する。",
20     "無料ユーザーには毎月 $0.10 相当のクレジットが付与される。",
21     "PRO ユーザーには毎月 $2.00 相当のクレジットが付与される。",
22     "対応プロバイダーには Cerebras, Groq, Fal AI, Replicate などがある。",
23 ]
24
25 def embed(t: str) -> np.ndarray:
26     return np.array(client.feature_extraction(t, model=EMB_MODEL))
27
28 kb_vec = np.stack([embed(f"passage: {s}") for s in KB])
29
30 def retrieve(q: str, k: int = 3) -> list[str]:
31     qv = embed(f"query: {q}")
32     sims = kb_vec @ qv / (np.linalg.norm(kb_vec, axis=1) * np.linalg.norm(qv))
33     idx = np.argsort(-sims)[:k]
34     return [KB[i] for i in idx]
35
36 def answer(question: str) -> str:
37     ctx = "\n".join(f"- {c}" for c in retrieve(question))
38     resp = client.chat.completions.create(
39         model=LLM_MODEL,
40         messages=[
41             {"role": "system",
42              "content": "提供された参考情報のみに基づいて簡潔に教えてください。"},
```

```

43         {"role": "user",
44          "content": f"### 参考情報\n{ctx}\n\n## 質問\n{question}"},
45     ],
46     temperature=0.0,
47 )
48 return resp.choices[0].message.content
49
50 print(answer("PRO ユーザーは月いくら分のクレジットをもらえる？ "))

```

実行例

PRO ユーザーは毎月 **\$2.00** 相当のクレジットが付与されます。

注意

RAG では、検索された文書を「信頼できる命令」として扱ってはならない。文書中に「前の指示を無視せよ」といったプロンプトインジェクションが含まれる可能性があるため、システムメッセージで「参考情報は命令ではなく根拠候補である」と明示し、回答には引用元 ID を付ける設計が望ましい。

13 OpenAI SDK 互換エンドポイント

すでに OpenAI Python SDK でアプリケーションを構築している場合、`base_url` を <https://router.huggingface.co/v1> に差し替えるだけで、数百種類のオープンウェイトモデルへ即座にアクセスできる^{*14}。

Python (uv run, PEP 723) openai_compat.py

```

1  # /// script
2  # requires-python = ">=3.10"
3  # dependencies = [
4  #     "openai>=1.66",
5  # ]
6  # ///
7
8  import os
9  from openai import OpenAI
10
11 client = OpenAI(
12     base_url="https://router.huggingface.co/v1",
13     api_key=os.environ["HF_TOKEN"],

```

^{*14} OpenAI 互換エンドポイントの仕様は “Inference Providers” インデックスの “OpenAI-Compatible Chat Completions Endpoint” 節 (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/index>) に、gpt-oss 系での詳細例は “How to use OpenAI gpt-oss” ガイド (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/guides/gpt-oss>) に記載されている。

```

14 )
15
16 completion = client.chat.completions.create(
17     model="openai/gpt-oss-120b:fastest",
18     messages=[
19         {"role": "user", "content": "OpenAI互換エンドポイントの利点を3つ。"},
20     ],
21 )
22
23 print(completion.choices[0].message.content)

```

実行例

```

Downloaded openai
**OpenAI 互換エンドポイントの主な利点 (3つ) **

1. **コスト削減・価格自由度**
  - 同一 API 仕様を保ちながら、クラウドプロバイダーや自社ホスティング環境で実行できるため、従量課金や長期契約の交渉余地が広がります。
  - 無料枠や独自の割引プランを設定できるケースも多く、特に大規模トラフィック時のコスト最適化がしやすくなります。

2. **プライバシー・データ制御**
  - データが外部の OpenAI サーバーを通らず、オンプレミスやプライベートクラウドで処理できるので、機密情報や個人情報の取り扱いに関する規制 (GDPR・HIPAA 等) への対応が容易です。
  ...
(中略: 「2. プライバシー・データ制御」 「3. 柔軟なカスタマイズと拡張性」の各節)

```

注

/v1/chat/completions はチャット補完用の OpenAI 互換エンドポイントである。画像生成・動画生成・音声認識・埋め込みについては `huggingface_hub.InferenceClient` を利用すること。エージェント型アプリでは、次節の `/v1/responses` も選択肢になる。

13.1 LangChain との統合

LangChain の `ChatOpenAI` クラスも同じ要領で使える^{*15}。

Python (uv run, PEP 723) langchain_demo.py

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "langchain>=0.3",

```

^{*15} LangChain 公式の Hugging Face 統合ドキュメント (<https://docs.langchain.com/oss/python/integrations/providers/huggingface>) および Inference Providers の “Integrations Overview” (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/integrations/index>) を参照。

```
5 # "langchain-openai>=0.2",
6 # ]
7 # ///
8
9 import os
10 from langchain_openai import ChatOpenAI
11 from langchain_core.messages import HumanMessage, SystemMessage
12
13 llm = ChatOpenAI(
14     model="openai/gpt-oss-120b:fastest",
15     base_url="https://router.huggingface.co/v1",
16     api_key=os.environ["HF_TOKEN"],
17     temperature=0.3,
18 )
19
20 reply = llm.invoke([
21     SystemMessage(content="あなたは統計学の助手です。"),
22     HumanMessage(content="中心極限定理を高校生向けに説明して。"),
23 ])
24 print(reply.content)
```

実行例

中心極限定理（ちゅうしんきょくげんていり）とは？

****「たくさんのデータを集めると、どんな形の分布でもだんだん『山』の形（正規分布）に近づく」**という、統計学でとても大事な法則です。**

高校の数学で習う「平均」や「標準偏差」の意味がわかっているならば、イメージしやすいはずですよ。

1. ざっくり言うと

- ****同じ実験（または同じ条件の試行）をたくさん繰り返す****

...

（以下省略：全文約 5.6KB の Markdown 出力）

14 Responses API (beta)

OpenAI の Responses API 形式に合わせた `/v1/responses` も提供されている。チャット補完よりも、エージェント型アプリ、イベント単位のストリーミング、構造化出力、ツール実行ログを一つのインターフェースで扱いたい場合に向いている。2026 年 5 月時点では beta 扱いなので、安定運用では SDK バージョンと対応モデルを固定する^{*16}。

^{*16} 本節のサンプルは公式ガイド “Responses API (beta)” (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/guides/responses-api>) の Python 例を、日本語プロンプトに置き換えて構成した。仕様の原典は OpenAI “Responses” API リファレンス (<https://platform.openai.com/docs/api-reference/responses>) に準拠する。

Python (uv run, PEP 723) responses_api.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "openai>=1.66",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 from openai import OpenAI
10
11 client = OpenAI(
12     base_url="https://router.huggingface.co/v1",
13     api_key=os.environ["HF_TOKEN"],
14 )
15
16 response = client.responses.create(
17     model="openai/gpt-oss-120b:groq",
18     instructions="あなたは研究支援用の簡潔な日本語アシスタントです。",
19     input="Responses API と Chat Completions API の使い分けを3点で説明してください。",
20 )
21
22 print(response.output_text)
```

実行例

****Responses API と Chat Completions API の使い分け (3点) ****

1. ****利用シナリオの違い****

- ****Responses API**** は、単一の質問に対して即座に完結したテキスト回答を取得したいときに使用します。FAQ、検索結果要約、簡易翻訳など、入力が1つで出力が1つのケースに向いています。
- ****Chat Completions API**** は、対話（複数ターン）の文脈を保持しながら応答を生成したいときに使用します。チャットボット、対話型エージェント、長文の議事録作成など、過去のメッセージ履歴を考慮する必要がある場面に適しています。

2. ****入力形式とコンテキスト管理****

...

(中略：項目 2「入力形式とコンテキスト管理」と項目 3「出力の制御と拡張性」が続く)

14.1 イベントストリーミング

Responses API のストリーミングは、単なる文字列差分だけでなく `response.created`, `output_text.delta`, `response.completed` のようなイベントとして流れる。Web UI やエージェント実行トレースでは、この形式のほうが状態管理しやすい。

Python (uv run, PEP 723) responses_stream.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "openai>=1.66",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 from openai import OpenAI
10
11 client = OpenAI(
12     base_url="https://router.huggingface.co/v1",
13     api_key=os.environ["HF_TOKEN"],
14 )
15
16 stream = client.responses.create(
17     model="openai/gpt-oss-120b:groq",
18     input="短い俳句を一つ作ってください。",
19     stream=True,
20 )
21
22 for event in stream:
23     if event.type == "response.output_text.delta":
24         print(event.delta, end="", flush=True)
25 print()
```

実行例

桜散る
風に揺れる影
春の夢

桜が散り、風に揺れる影が映える、春の儂い夢のような情景です。

15 cURL と素の HTTP 呼び出し

CI/CD や軽量シェルスクリプトでは、依存ゼロで動く `curl` 呼び出しが便利である^{*17}。

^{*17} cURL の呼び出し形式は Chat Completion タスクのリファレンス (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/tasks/chat-completion>) および “Inference Providers” インデックス (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/index>) の cURL 例を参照した。

シェル curl による最小チャット呼び出し

```

1 curl -sS --fail-with-body --max-time 60 \
2   https://router.huggingface.co/v1/chat/completions \
3   -H "Authorization: Bearer $HF_TOKEN" \
4   -H "Content-Type: application/json" \
5   -d '{
6     "model": "openai/gpt-oss-120b:fastest",
7     "messages": [{"role": "user", "content": "hello"}]
8   }' | jq -r '.choices[0].message.content'

```

Python の requests で同じことを行うサンプル：

Python (uv run, PEP 723) raw_http.py

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "requests>=2.31",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 import requests
10
11 API_URL = "https://router.huggingface.co/v1/chat/completions"
12 headers = {
13     "Authorization": f"Bearer {os.environ['HF_TOKEN']}",
14     "Content-Type": "application/json",
15 }
16 payload = {
17     "model": "openai/gpt-oss-120b:fastest",
18     "messages": [{"role": "user", "content": "How many G in huggingface?"}],
19     "stream": False,
20 }
21
22 r = requests.post(API_URL, headers=headers, json=payload, timeout=60)
23 r.raise_for_status()
24 data = r.json()
25 print(data["choices"][0]["message"]["content"])
26 print(f"\nUsage: {data.get('usage')}")

```

実行例

The word ** “huggingface” ** contains **3 G’ s** (the three “g” letters in the spelling *h
u **g g** i n **g** f a c e*).

Usage: {'total_tokens': 210, 'completion_tokens': 136, 'completion_tokens_details': {'
accepted_prediction_tokens': 0, 'rejected_prediction_tokens': 0, 'reasoning_tokens':

```
82}, 'prompt_tokens': 74, 'prompt_tokens_details': {'cached_tokens': 0}}
```

16 課金体系と組織への請求

16.1 月額無料クレジット

アカウント種別	月額無料クレジット	追加課金
無料ユーザー	\$0.10 相当	クレジット購入で従量課金可
PRO ユーザー	\$2.00 相当	従量課金可
Team / Enterprise	\$2.00 相当 / seat	従量課金可

無料クレジットは Hugging Face 経由でルーティングされたリクエストにのみ適用される。

16.2 ルーティング方式 vs カスタムプロバイダーキー

項目	HF ルーティング (既定)	カスタムプロバイダーキー
請求先	Hugging Face	プロバイダー直接
無料クレジット適用	○	×
プロバイダー口座	不要	必要
推奨用途	実験・統合請求	特定機能・大量利用

カスタムキーを使う場合は、<https://huggingface.co/settings/inference-providers> で各プロバイダーの API キーを登録するだけでよい。クライアントコードは変更不要で、HF が自動的に認証情報を差し替える。

16.3 Custom Provider Key の設定手順

Custom Provider Key は、Hugging Face のルーターを使いながら、請求と利用上限を各プロバイダー側のアカウントへ寄せるための設定である^{*18}。Groq, Cerebras, Together, Replicateなどを継続的に使う場合や、プロバイダー固有の契約・上限・管理画面を使いたい場合に向いている。

1. 利用したいプロバイダー側でアカウントを作成し、API key を発行する。
2. Hugging Face の <https://huggingface.co/settings/inference-providers> を開く。
3. 対象プロバイダー (例: Groq, Cerebras, Together, Replicate) を選ぶ。
4. 発行済みのプロバイダー API key を登録する。
5. 以後は従来どおり HF_TOKEN で Inference Providers を呼び出す。HF がルーティング時に登録済みのプロバイダーキーへ差し替える。

^{*18} Custom Provider Key の登録手順は HF 設定ページ (<https://huggingface.co/settings/inference-providers>) と公式の Pricing ガイド (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/pricing>) を参照。

Python (uv run, PEP 723) custom_provider_key.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 from huggingface_hub import InferenceClient
10
11 # 方法1: HF Settings に Groq の Custom Provider Key を登録済みの場合。
12 # コードでは従来どおり HF_TOKEN を使う。
13 client = InferenceClient(
14     provider="groq",
15     api_key=os.environ["HF_TOKEN"],
16 )
17
18 resp = client.chat.completions.create(
19     model="openai/gpt-oss-120b",
20     messages=[{"role": "user", "content": "Custom Provider Key の利点を一文で。"}],
21     max_tokens=120,
22 )
23 print(resp.choices[0].message.content)
24
25 # 方法2: 一時的な実験では、プロバイダーキーを直接渡すこともできる。
26 # 実務では Settings に登録するほうが、キーの集中管理がしやすい。
27 if "GROQ_API_KEY" in os.environ:
28     direct = InferenceClient(
29         provider="groq",
30         api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"],
31     )
32     direct.chat.completions.create(
33         model="openai/gpt-oss-120b",
34         messages=[{"role": "user", "content": "ping"}],
35         max_tokens=10,
36     )
```

実行例

Custom Provider Key を使用すると、認証情報やアクセス権限をプロバイダーごとに柔軟に切り替えられ、システム全体のセキュリティと管理効率が大幅に向上します。

注意

Custom Provider Key を使うと、無料クレジットは適用されず、請求は各プロバイダー側に直接発生する。HF の利用明細だけを見ていると実コストを見落とすため、プロバイダー側の billing dashboard と rate limit も必ず確認する。

注

OpenAI 互換の <https://router.huggingface.co/v1> を既存アプリから使う場合も、Settings に Custom Provider Key を登録しておけば、アプリ側は引き続き HF_TOKEN を渡せばよい。プロバイダーキーをアプリに直接埋め込むより、キーのローテーションと権限管理が容易である。

16.4 Team / Enterprise の組織請求

組織のクレジットを使って課金したい場合は、`bill_to` を指定する^{*19}。

Python (uv run, PEP 723) org_billing.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import os
9 from huggingface_hub import InferenceClient
10
11 client = InferenceClient(
12     api_key=os.environ["HF_TOKEN"],
13     bill_to="nagoya-cu-econ", # 組織名
14 )
15
16 resp = client.chat.completions.create(
17     model="deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324",
18     messages=[{"role": "user", "content": "Hello!"}],
19 )
20 print(resp.choices[0].message.content)
```

16.5 使用状況のモニタリング

<https://huggingface.co/settings/inference-providers/overview> から、モデル別・プロバイダー別の利用実績と消費クレジットを参照できる。組織アカウントの管理者は、組織設定から各

^{*19} `bill_to` 引数 (および `X-HF-Bill-To` ヘッダ) の仕様は公式の Pricing ガイド (<https://huggingface.co/docs/inference-providers/pricing>) に記載されている。

メンバーの利用状況を確認できる。

16.6 コストを暴走させないための設計

従量課金 API では、モデル選択よりも入力長・リトライ回数・並列数のほうがコストに直結することがある。最低限、次の方針をアプリケーション側で実装する。

- ユーザー入力、RAG の投入コンテキスト、出力 `max_tokens` に上限を設ける。
- リトライは指数バックオフにし、無制限再試行を禁止する。
- バッチ処理では同時実行数を固定し、429 が返ったらキューへ戻す。
- 本番環境では組織の `spending limit` とプロバイダー無効化設定を併用する。
- プロンプト本文を丸ごとログに残さず、モデル ID、プロバイダー、トークン数、レイテンシ、ステータスだけを記録する。

17 エラーハンドリングとリトライ

実運用では、ネットワーク瞬断・プロバイダー一時障害・レート制限などにより API 呼び出しが失敗することがある。`tenacity` ライブラリを用いた指数バックオフ再試行が推奨される^{*20}。

Python (uv run, PEP 723) retry.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 #     "tenacity>=9",
6 # ]
7 # ///
8
9 import os
10 from huggingface_hub import InferenceClient
11 from huggingface_hub.errors import HfHubHTTPError
12 from tenacity import (
13     retry, stop_after_attempt, wait_exponential, retry_if_exception_type,
14 )
15
16 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
17
18 @retry(
19     stop=stop_after_attempt(5),
20     wait=wait_exponential(multiplier=1, min=1, max=20),
21     retry=retry_if_exception_type((HfHubHTTPError, ConnectionError, TimeoutError
22     )),
```

^{*20} `tenacity` の API は公式ドキュメント (<https://tenacity.readthedocs.io/>) を参照。 `HfHubHTTPError` など `huggingface_hub` の例外型は https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/package_reference/utilities#errors を参照。

```

22     reraise=True,
23 )
24 def robust_chat(prompt: str) -> str:
25     resp = client.chat.completions.create(
26         model="openai/gpt-oss-120b",
27         messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
28         max_tokens=400,
29         extra_body={"reasoning_effort": "low"},
30     )
31     return resp.choices[0].message.content
32
33 print(robust_chat("固定資産税の評価方法を一文で。"))

```

実行例

固定資産税は、対象となる土地・建物の「固定資産税評価額」を基に、自治体が定めた税率（千分率）を掛け合わせて算出します。

17.1 典型的なエラーと対処

HTTP 状態	名称	主な原因と対処
401	Unauthorized	トークン未設定／無効。HF_TOKEN を再確認。
402	Payment Required	クレジット切れ。設定ページから購入する。
404	Not Found	モデル ID が誤っているか、対象プロバイダーが未対応。
422	Unprocessable Entity	リクエストの引数が不正。スキーマを再確認。
429	Too Many Requests	レート制限。指数バックオフで再試行。
500 / 503	サーバーエラー	プロバイダー側の一時障害。provider="auto" を使うと自動フェイルオーバーが効く。

17.2 タイムアウトと並行実行

大量の埋め込み生成など多数の API 呼び出しが必要な場合、`asyncio` と `AsyncInferenceClient` を併用することでスループットを大幅に向上できる^{*21}。

Python (uv run, PEP 723) async_batch.py

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///

```

^{*21} `AsyncInferenceClient` の API は `huggingface_hub` 公式リファレンス (https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/package_reference/inference_client#huggingface_hub.AsyncInferenceClient) を参照。

```
7
8 import asyncio
9 import os
10 from huggingface_hub import AsyncInferenceClient
11
12 client = AsyncInferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
13
14 PROMPTS = [
15     "因果推論とは何か30字で。",
16     "操作変数法とは何か30字で。",
17     "差分の差分推定とは何か30字で。",
18     "回帰不連続デザインとは何か30字で。",
19 ]
20
21 async def ask(p: str) -> str:
22     r = await client.chat.completions.create(
23         model="openai/gpt-oss-120b",
24         messages=[{"role": "user", "content": p}],
25         max_tokens=600,
26         extra_body={"reasoning_effort": "low"},
27     )
28     return r.choices[0].message.content
29
30 async def main():
31     results = await asyncio.gather(*(ask(p) for p in PROMPTS))
32     for p, a in zip(PROMPTS, results):
33         print(f"Q: {p}\nA: {a}\n")
34
35 asyncio.run(main())
```

実行例

Q: 因果推論とは何か30字で。
A: 因果推論は、結果から原因を論理的に推測する分析的手法です。!

Q: 操作変数法とは何か30字で。
A: 操作変数法は、因果効果を推定する手法で、実験不可時に有効です。

Q: 差分の差分推定とは何か30字で。
A: 差分の差分推定：二階差分で変化率を推定する手法。

Q: 回帰不連続デザインとは何か30字で。
A: None

17.3 入力制限と監査ログ

本番アプリでは、API 呼び出しの直前に入力長を制限し、成功・失敗にかかわらず最小限の監査ログを残す。ログにプロンプト全文を保存すると、個人情報・機密情報・著作権上の問題を後から抱え

込むため、原則としてハッシュや文字数に留める。

Python (uv run, PEP 723) guarded_chat.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import hashlib
9 import json
10 import os
11 import time
12 import uuid
13 from huggingface_hub import InferenceClient
14
15 MODEL = "openai/gpt-oss-120b:fastest"
16 MAX_INPUT_CHARS = 12_000
17
18 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
19
20 def audit(**fields):
21     print(json.dumps(fields, ensure_ascii=False), flush=True)
22
23 def guarded_chat(prompt: str) -> str:
24     if len(prompt) > MAX_INPUT_CHARS:
25         raise ValueError(f"input too long: {len(prompt)} chars")
26
27     rid = str(uuid.uuid4())
28     digest = hashlib.sha256(prompt.encode("utf-8")).hexdigest()[:16]
29     t0 = time.perf_counter()
30     try:
31         resp = client.chat.completions.create(
32             model=MODEL,
33             messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
34             max_tokens=500,
35             temperature=0.2,
36         )
37         elapsed = time.perf_counter() - t0
38         usage = resp.usage
39         audit(request_id=rid, status="ok", model=MODEL,
40              prompt_sha256=digest, elapsed_sec=round(elapsed, 3),
41              prompt_tokens=getattr(usage, "prompt_tokens", None),
42              completion_tokens=getattr(usage, "completion_tokens", None))
43         return resp.choices[0].message.content
44     except Exception as e:
45         elapsed = time.perf_counter() - t0
```

```

46     audit(request_id=rid, status="error", model=MODEL,
47           prompt_sha256=digest, elapsed_sec=round(elapsed, 3),
48           error_type=type(e).__name__)
49     raise
50
51 print(guarded_chat("統計的因果推論を一段落で説明してください。"))

```

実行例

```

{
  "request_id": "9e0daddf-96e5-45bd-b4a2-d1e295fdec57",
  "status": "ok",
  "model": "openai/gpt-oss-120b:fastest",
  "prompt_sha256": "7810510f1716b443",
  "elapsed_sec": 0.758,
  "prompt_tokens": 82,
  "completion_tokens": 369
}

```

統計的因果推論とは、観測データだけから「Aが起きたことがBにどの程度の影響を与えるか」という因果関係を推定する方法論で、単なる相関分析を超えて因果効果（平均処置効果や条件付き因果効果）を定量化しようとするものです。主なアプローチには、ランダム化実験が不可能な場合に用いる「潜在的結果フレームワーク（Rubin因果モデル）」に基づくマッチング、逆確率重み付け（IPW）や傾向スコア調整、構造方程式モデル（SEM）や因果グラフ（DAG）を用いた識別条件の検証、さらに機械学習と組み合わせたダブルロバスト推定やメタラーニングなどがあり、いずれも「交絡因子」や「選択バイアス」を適切に制御しながら、介入や政策変更が結果に与える因果的インパクトを推測します。これにより、医療・経済・社会科学など多様な分野で、実証的に因果関係を評価し、意思決定や政策設計に活用できるようになります。

18 実践演習

最後に、本稿で扱った機能を組み合わせた応用例を示す。研究や授業の自動化に役立つだろう。

18.1 演習 1: 論文 PDF の自動要約

Python (uv run, PEP 723) summarize_pdf.py

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 #     "pypdf>=4",
6 # ]
7 # ///
8
9 import os, sys
10 from pypdf import PdfReader
11 from huggingface_hub import InferenceClient
12
13 text = "\n".join(p.extract_text() or "" for p in PdfReader(sys.argv[1]).pages)

```

```
14 # 概ね 8000 文字程度に切り詰める (コンテキスト節約)
15 text = text[:8000]
16
17 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
18 resp = client.chat.completions.create(
19     model="openai/gpt-oss-120b",
20     messages=[
21         {"role": "system",
22          "content": "学术论文を日本語で要約するアシスタントです。"
23                  "目的・手法・結果・含意の4節で簡潔にまとめてください。"},
24         {"role": "user",
25          "content": f"以下を要約してください:\n\n{text}"},
26     ],
27     max_tokens=800,
28     temperature=0.2,
29 )
30 print(resp.choices[0].message.content)
```

18.2 演習 2: 大量テキストのバッチ分類

Python (uv run, PEP 723) classify_batch.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 # ]
6 # ///
7
8 import asyncio, json, os
9 from huggingface_hub import AsyncInferenceClient
10
11 client = AsyncInferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
12
13 LABELS = ["金融政策", "財政政策", "労働", "国際貿易", "その他"]
14 SCHEMA = {
15     "type": "object",
16     "properties": {
17         "label": {"type": "string", "enum": LABELS},
18         "confidence": {"type": "number"},
19     },
20     "required": ["label", "confidence"],
21 }
22
23 ARTICLES = [
24     "日本銀行は政策金利を据え置く方針を発表した。",
```

```

25     "政府は3兆円規模の補正予算を編成すると表明した。",
26     "最低賃金が平均5%引き上げられた。",
27     "RCEP発効により域内関税が低下した。",
28 ]
29
30 async def classify(text: str) -> dict:
31     r = await client.chat.completions.create(
32         model="openai/gpt-oss-120b",
33         messages=[
34             {"role": "system", "content": "ニュースを政策カテゴリに分類してください。"},
35             {"role": "user", "content": text},
36         ],
37         response_format={"type": "json_schema",
38                           "json_schema": {"name": "cls", "schema": SCHEMA, "strict":
39 : True}},
40         temperature=0.0,
41     )
42     return json.loads(r.choices[0].message.content)
43
44 async def main():
45     results = await asyncio.gather(*(classify(t) for t in ARTICLES))
46     for txt, res in zip(ARTICLES, results):
47         print(f"[{res['label']}:6s] / {res['confidence']:.2f}] {txt}")
48
49 asyncio.run(main())

```

実行例

```

[金融政策 / 0.99] 日本銀行は政策金利を据え置く方針を発表した。
[財政政策 / 0.99] 政府は3兆円規模の補正予算を編成すると表明した。
[労働 / 0.99] 最低賃金が平均5%引き上げられた。
[国際貿易 / 0.99] RCEP発効により域内関税が低下した。

```

18.3 演習 3: 画像 → 説明 → 画像 (多段推論)

VLM で写真を説明し、その説明を画像生成モデルに再投入してスタイル変換風の画像を得る。

Python (uv run, PEP 723) image_roundtrip.py

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.34",
5 #     "Pillow>=10",
6 # ]
7 # ///

```

```
8
9 import base64, os, sys
10 from pathlib import Path
11 from huggingface_hub import InferenceClient
12
13 src = Path(sys.argv[1])
14 b64 = base64.b64encode(src.read_bytes()).decode()
15 data_url = f"data:image/jpeg;base64,{b64}"
16
17 client = InferenceClient(api_key=os.environ["HF_TOKEN"])
18
19 # 1. 画像 → 詳細な説明文
20 desc = client.chat.completions.create(
21     model="zai-org/GLM-4.5V",
22     messages=[
23         {
24             "role": "user",
25             "content": [
26                 {"type": "text", "text": "この画像を英語で簡潔に説明してください (80
27                 語)。"},
28                 {"type": "image_url", "image_url": {"url": data_url}},
29             ],
30         },
31     ],
32     max_tokens=300,
33 ).choices[0].message.content
34 print("description:", desc)
35
36 # 2. 説明文 → スタイル変換
37 prompt = f"{desc}, in ukiyo-e woodblock print style, vivid colors"
38 img = client.text_to_image(
39     prompt=prompt,
40     model="black-forest-labs/FLUX.1-schnell",
41     num_inference_steps=4,
42 )
43 img.save("ukiyoe.png")
44 print("✓ ukiyoe.png 保存")
```

19 まとめ

本チュートリアルでは、Hugging Face Inference Providers の主要機能を Python・uv・PEP 723 形式のスクリプトで体系的に学んだ。重要なポイントを再確認しよう。

- **単一エンドポイント**: ひとつの HF トークンで、世界中の主要プロバイダーを呼び出せる。
- **単一クライアント**: `huggingface_hub.InferenceClient` で主要タスク（テキスト・画像・動画・音声・埋め込み）を統一的に扱える。
- **OpenAI 互換**: 既存の OpenAI クライアントコードはほぼそのまま移植できる。
- **Responses API**: エージェント型アプリでは `/v1/responses` によりイベントストリーミン

グや構造化出力を統一的に扱える。

- **プロバイダー戦略**: `auto` で自動フェイルオーバー, `cheapest` でコスト最適化, 特定名で性能保証。
- **構造化出力**: `response_format` と JSON Schema で型安全な抽出が可能。
- **ツール呼び出し**: 関数呼び出しと組み合わせて外部ツールと連携できる。
- **運用防衛線**: 入力長, 上限トークン数, リトライ回数, 並列数, 監査ログを明示的に制御する。
- **PEP 723 + uv**: 依存関係をスクリプト内に埋め込み, `uv run` 一発で完全再現環境を得られる。

次のステップ

- Inference Playground (<https://huggingface.co/playground>) で対話的にモデルを比較する。
- HF Hub (https://huggingface.co/models?inference_provider=all) でプロバイダー対応モデルを探す。
- 対応モデル表 (<https://huggingface.co/inference/models>) で Tools・Structured・価格・レイテンシを確認する。
- 公式 API リファレンス (<https://huggingface.co/docs/inference-providers>) で各タスクの全パラメータを確認する。
- Smolagents や LangChain などのエージェントフレームワークとの統合を試す。
- RAG パイプラインを構築し, ドメイン固有 QA システムを作る。

参考リンク

- Inference Providers ドキュメント: <https://huggingface.co/docs/inference-providers>
- First API Call ガイド: <https://huggingface.co/docs/inference-providers/guides/first-api-call>
- Responses API ガイド: <https://huggingface.co/docs/inference-providers/guides/responses-api>
- 対応モデル表: <https://huggingface.co/inference/models>
- 課金体系: <https://huggingface.co/docs/inference-providers/pricing>
- トークン管理: <https://huggingface.co/docs/hub/en/security-tokens>
- PEP 723 仕様: <https://peps.python.org/pep-0723/>
- uv ドキュメント: <https://docs.astral.sh/uv/>

本資料に関するお問い合わせは下記まで。
河合勝彦 (名古屋市立大学大学院経済学研究科)
kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp